

Pedagogik atmosfera (rag'bat, ishonch, emotsional qo'llab-quvvatlash).

O'yin asosida ta'limni rejalashtirish bosqichlari quyidagilardan iborat.

1. Maqsadni aniqlash. O'yin orqali qanday bilim, ko'nikma va tarbiyaviy g'oya berilishi kerakligini aniqlash. Masalan: "Geometrik shakllarni ajrata olish", "To'g'ri navbat kutish", "O'z fikrini ifodalay olish".

2. O'yin turini tanlash. Maqsadga mos o'yin turi tanlanadi: didaktik, rolli, aramatic, harakatli, ijodiy va h.k. Masalan: "Top va ayt", "Kim eng birinchi?", "Savdogar va xaridor", "Bolalar poliklinikasi".

3. Materiallar va sharoitlarni tayyorlash. O'yin uchun zarur bo'lgan o'yinchoqlar, didaktik kartochkalar, rolli atributlar va boshqalar tayyorlanadi. Sharoit bolaning faol ishtirokini ta'minlovchi tarzda tashkil etiladi.

4. Pedagogik yo'naltirish. Pedagog o'yinni boshlaydi, yo'naltiradi, kerakli savollar bilan fikrlashga undaydi. Boshqaruv erkinlikka to'siq bo'lmasligi kerak - faqat yengil yo'naltiruvchi bo'lishi lozim.

5. Kuzatuv va tahlil. Har bir bola qanday ishtirok etdi? Maqsadga erishildimi? Qanday o'zgarishlar kuzatildi? Kim yetakchilik qildi? Kim chetda qoldi?

Misol uchun "Ranglarni farqlaymiz" mavzusida o'yin asosidagi mashg'ulot

Yosh guruhi: 4-5 yosh

Maqsad: Bolalar asosiy ranglarni (qizil, sariq, ko'k, yashil) farqlay oladi.

O'yin turi: Didaktik o'yin – "Rangli poyga".

Kerakli material: Rangli kartochkalar, to'plar, halqalar.

Bosqichlar:

1. Ranglar bilan tanishtirish (pedagog bilan).

2. Har bir rangli predmetni mos joyga olib borish (harakatli).

3. O'yin yakunida savol-javob va rag'bat.

Pedagog o'yin yakunini quyidagi mezonlar asosida tahlil qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

Mezon	Savollar
Faollik	Qaysi bolalar faol ishtirok etdi? Kim passiv bo'ldi?
Nutqiy faoliyat	Bola savollarga qanday javob berdi?
Muloqot	Guruh bilan qanday aloqaga kirdi?
Emotsional holat	O'yinni xushnudlik bilan o'ynadimi? Norozi holatlar bo'ldimi?

3-jadval

O'yin asosida ta'limni rejalashtirish – bu faqatgina bolalarning vaqtini "mazmunli o'tkazish" emas, balki ularning har tomonlama rivojlanishini tizimli yo'naltirish vositasidir. Rejalashtirilgan, maqsadli o'yinlar orqali bola:

- ✓ Mustaqil va kreativ fikrlashni o'rganadi;
- ✓ Bilimni amalda qo'llashni sinab ko'radi;
- ✓ Guruhda ishlash, navbat kutish, qoida bo'yicha harakat qilishni

o'zlashtiradi;

- ✓ O'z kuchiga ishonch hosil qiladi.

Shunday ekan, har bir maktabgacha ta'lim muassasasida o'yin asosida dars rejalari pedagogik mahorat bilan ishlab chiqilishi va natijalar doimiy kuzatuv orqali baholab borilishi muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Quronov M. Bolam baxtli bo'lsin desangiz...: Tarbiya kitobi. T., "Ma'naviyat", 2014, 28-bet.
2. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978. pp. 102–103.
3. Эльконин Д.Б. Психология игры. - Москва: Педагогика. 1978.
4. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978. p. 109.
5. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - Киев: Радянська школа. 1975. – С. 288.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Химониди Ильнара Мамировна

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Джизаке, Джизак, Узбекистан

greka2820@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается влияние социальных сетей на процессы формирования личностной и социальной идентичности молодежи в условиях постмодернистского общества. Описываются ключевые трансформации коммуникации, самопрезентации и взаимодействия в цифровой среде. Анализируются такие явления, как фрагментация идентичности, конструирование виртуального «Я», эффект сравнения и зависимость от социального одобрения. Особое внимание уделено рискам и возможностям цифровой среды, влияющим на самооценку, социальные роли и поведенческие стратегии молодого поколения. Делается вывод о необходимости развития цифровой грамотности и критического мышления как основы для гармоничного формирования идентичности в эпоху цифровой медиареальности.

Ключевые слова: социальные сети; молодежь; идентичность; постмодернизм; виртуальная коммуникация; самопрезентация.

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE FORMATION OF YOUTH IDENTITY IN POSTMODERN SOCIETY

Khimonidi Inara Mamirovna

Kazan (Volga Region) Federal University Jizzakh Branch, Jizzakh, Uzbekistan

Abstract: The article examines the influence of social networks on the processes of forming personal and social identity among youth in a postmodern society. Key transformations of communication, self-presentation, and interaction in the digital environment are described. Phenomena such as identity fragmentation, construction of the virtual "Self," comparison effect, and dependence on social approval are analyzed. Special attention is paid to the risks and opportunities of the digital environment that affect the self-esteem, social roles, and behavioral strategies of the younger generation. The conclusion is drawn that the development of digital literacy and critical thinking is necessary as a basis for the harmonious formation of identity in the era of digital media reality.

Keywords: social networks; youth; identity; postmodernism; virtual communication; self-presentation.

IJTIMOYIY TARMOQLARNING POSTMODERN JAMIYATDAGI YOSHLAR O'ZIGA XOSLIGINI SHAKLLANTIRISHGA TA'SIRI

Khimonidi Inara Mamirovna

Qozon (Volga bo'yi) federal universiteti Jizzax filiali, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy tarmoqlarning postmodern jamiyat sharoitida yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy o'ziga xosligini shakllantirish jarayonlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Raqamli muhitdagi kommunikatsiya, o'z-o'zini namoyish qilish va o'zaro ta'sirning asosiy o'zgarishlari tasvirlangan. Shaxsiyatning bo'laklanishi, virtual "Men" ning qurilishi, taqqoslash effekti va ijtimoiy rozilikka qaramlik kabi hodisalar tahlil qilinadi. Yosh avlodning o'zini o'zi qadrlashiga, ijtimoiy rollariga va xulq-atvor strategiyalariga ta'sir qiluvchi raqamli muhitning xavflari va imkoniyatlariga alohida e'tibor berilgan. Raqamli media voqeligi davrida o'ziga xoslikning uyg'un shakllanishi uchun asos sifatida raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zarurligi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar; yoshlar; o'ziga xoslik; postmodernizm; virtual kommunikatsiya; o'z-o'zini namoyish qilish.

Введение. Постмодернистское общество характеризуется размыванием границ между реальным и виртуальным, активным использованием технологий и множественностью идентичностей. Молодежь как наиболее динамичная и восприимчивая социальная группа первой осваивает новые цифровые пространства и выстраивает коммуникацию на платформах социальных сетей. Это приводит к трансформациям в способах самовыражения, социальных практиках и моделях поведения.

Социальные сети становятся не просто инструментом общения, но и площадкой для формирования образа «Я», получения обратной связи, создания социальных ролей и конструирования значимых идентичностей. В условиях постмодерна, где доминируют принципы

фрагментарности, симулякров и виртуальности, идентичность приобретает гибкий и многослойный характер.

Цель данной статьи — проанализировать влияние социальных сетей на формирование идентичности молодежи, выявив основные механизмы и последствия этого процесса.

ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Постмодернизм существенно изменил понимание идентичности. Если в модернистском обществе личность стремилась к целостности и устойчивости, то постмодернизм подчеркивает множественность, изменчивость и гибкость «Я».

Основные характеристики постмодернистской идентичности:

- фрагментарность — наличие нескольких ролей, не всегда взаимосвязанных;
- мозаичность — включение в различные социальные группы и сообщества;
- символичность — построение «Я» через визуальные и цифровые символы;
- виртуализация — частичное или полное перемещение самопрезентации в цифровую среду.

Социальные сети усиливают эти процессы, предоставляя инструменты для постоянного изменения и конструирования идентичности.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Социальные сети функционируют как платформа, где молодые люди:

- создают профили, отражающие их предпочитаемый образ;
- используют визуальный контент для укрепления желаемой идентичности;
- выстраивают связи с различными сообществами;
- получают подтверждение своей значимости через реакции аудитории.

Социальные платформы воздействуют на поведение и самоощущение молодежи посредством механизма:

1. самопрезентации — возможность контролировать и улучшать свой образ;
2. социального сравнения — сравнение своего успеха и внешности с другими;
3. социального одобрения — реакция аудитории становится значимым фактором самооценки;
4. алгоритмизации внимания — пользователи подстраивают контент под ожидания платформы.

Таким образом, социальные сети становятся важнейшей ареной, на которой формируется современная социальная и индивидуальная идентичность.

МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА САМООЦЕНКУ И САМОВОСПРИЯТИЕ

1. Конструирование виртуального «Я»

Профили в социальных сетях позволяют представить себя наиболее выгодным образом, скрывая нежелательные черты и подчёркивая достоинства. Такой виртуальный образ зачастую отличается от реального, что приводит к:

- созданию «идеализированного Я»;
- попыткам соответствовать созданному образу;
- переживаниям и стрессу при несоответствии.

2. Эффект социального сравнения. Алгоритмы социальных сетей показывают пользователю наиболее яркие и успешные моменты чужой жизни, что вызывает ложное ощущение отставания или недостаточности. Для молодежи это может приводить к снижению самооценки, депрессивным настроениям, формированию комплексов.

3. Зависимость от внешнего одобрения. Лайки, комментарии и подписчики становятся своего рода оценкой социальной значимости. Молодежь может выстраивать поведение исходя из ожиданий аудитории, а не внутренних ценностей. Это способствует формированию зависимого типа идентичности.

Позитивные аспекты влияния социальных сетей

Несмотря на риски, цифровая среда обладает и значительным потенциалом:

- Развитие креативности

Платформы стимулируют визуальное и текстовое творчество, помогают молодежи выражать себя через искусство, музыку, фотографию.

- Конструирование профессиональной идентичности

Социальные сети позволяют развивать личный бренд, демонстрировать достижения, искать наставников и профессиональные сообщества.

- Социальная поддержка

Онлайн-сообщества помогают молодым людям находить единомышленников и поддержку в период кризиса или поиска себя.

Риски и негативные эффекты влияния социальных сетей

- Фрагментация идентичности

Молодой человек может иметь несколько аккаунтов и ролей, что приводит к ощущению разорванности и неустойчивости личности.

- Возрастание тревожности

Постоянная необходимость соответствовать ожиданиям аудитории усиливает стресс и приводит к эмоциональному выгоранию.

- Кибербуллинг и давление среды

Негативные комментарии и травля способны разрушительно влиять на самооценку и психологическое состояние, особенно в подростковом возрасте.

- Формирование поверхностных связей

Цифровая коммуникация часто заменяет реальное общение, уменьшая глубину социальных отношений.

Пути гармоничного формирования идентичности в цифровую эпоху

Для минимизации рисков и эффективного использования потенциала социальных сетей необходимо:

1. Развивать цифровую грамотность — критическое отношение к контенту, понимание манипуляций алгоритмов.
2. Формировать устойчивую самооценку — опору на реальные достижения, а не оценку аудитории.
3. Воспитывать осознанность — способность определять свои ценности и цели.
4. Поддерживать офлайн-коммуникацию — баланс между виртуальными и реальными социальными отношениями.
5. Развивать психологическую устойчивость — навыки управления эмоциями, сопротивление давлению среды.

Заключение. Социальные сети играют значительную роль в формировании идентичности молодежи, выступая пространством самопрезентации, поиска себя и взаимодействия с обществом. В условиях постмодернистского общества, где доминируют виртуальность и фрагментарность, влияние цифровой среды усиливается.

С одной стороны, социальные сети открывают широкие возможности для творчества, профессионального роста и социальной поддержки. С другой — они создают риски, связанные с зависимостью от внешнего одобрения, социальным сравнением и фрагментацией личности.

Гармоничное развитие идентичности молодёжи возможно при условии развития цифровой грамотности, критического мышления, эмоциональной устойчивости и умения сохранять баланс между виртуальным и реальным пространством.

Список литературы

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. — М.: Логос, 2019.
2. Кастельс М. Власть коммуникации. — М.: ГУ ВШЭ, 2021.
3. Туркл Ш. Одинокие вместе. Почему мы ожидаем больше от технологий и меньше от людей. — М.: КоЛибри, 2018.
4. Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. — New York: Anchor Books, 1959.
5. Boyd D. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. — Yale University Press, 2014.
6. Livingstone S. Children and the Internet. — Polity Press, 2017.

**СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА–МАХАЛЛЯ» В УЗБЕКИСТАНЕ**

Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли
ассистент кафедры педагогики,